

2026

IN PRESS

PROEFSCHRIFT MAGAZINE

Wetenschap in de krant

Een onderzoek naar de keuzes achter wetenschapsnieuws over de oceaan

Aike Vonk

Dit magazine is gebaseerd op het proefschrift 'The Framing of Science News: Scientists, Communication Officers and Journalists as Intermediaries in Newspaper Coverage of Ocean Research' - Aike Vonk, 2026.

Dit proefschrift magazine kwam tot stand als onderdeel van promotieonderzoek dat werd gefinancierd door de Universiteit Utrecht.

Concept en redactie: Studio Wetenschap
Vormgeving: Proefschrift-AIO
Cover illustratie: Aike Vonk

IN PRESS is een product van Studio Wetenschap.
Kijk voor meer informatie op www.studiowetenschap.nl

AAN HET WOORD

“Plastic probleem opgelost door plastic etende larve.” “Oceaan zit tjokvol nanoplastic.”

“Koraalriffen wereldwijd bedreigd door opwarmend zeewater.” Ze verschijnen regelmatig in de krant: artikelen over wetenschappelijk onderzoek naar de oceaan. Ze klinken groot, soms alarmerend, soms hoopvol. Maar hoe komt zo’n krantenartikel eigenlijk tot stand? En hoe wordt bepaald welk onderzoek wij terugzien in de krant?

Voordat een wetenschappelijke studie in de krant belandt, passeert het veel handen: de onderzoeker, de communicatieafdeling van een onderzoeksinstituut, de journalist. Elk van hen maakt keuzes over welk onderzoek aandacht verdient, wat ze benadrukken, wat ze weglaten en hoe ze het vertellen. Die keuzes bepalen uiteindelijk welk beeld mensen van de wetenschap krijgen. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor dat beeld? En waarom horen we over sommige onderwerpen veel in de media, terwijl andere nauwelijks aandacht krijgen?

De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar hoe krantenartikelen over wetenschap tot stand komen, met de oceaan als vertrekpunt. Ik wilde weten welke rol wetenschappers, persvoorlichters en journalisten spelen in dit proces, en hoe hun keuzes bepalen wat wij als publiek uiteindelijk lezen.

In dit proefschrift magazine deel ik de belangrijkste bevindingen.

Aike Vonk

WAAROM DIT ONDERZOEK?

Hoe mensen over wetenschap denken, wordt grotendeels bepaald door wat ze in de krant lezen. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat plastic de grootste bedreiging voor de oceaan is, terwijl wetenschappers klimaatverandering als urgenter probleem zien. Dat heeft gevolgen: welk beeld mensen hebben van oceaanproblemen, beïnvloedt welke oplossingen zij steunen en welk beleid zij accepteren. De manier waarop oceaanonderzoek de krant haalt, doet er dus toe.

Toch is de weg van onderzoek naar krant allesbehalve eenvoudig. Voordat een studie het nieuws haalt, passeert die veel handen: de onderzoeker, de communicatieafdeling, de journalist. Elk van hen bepaalt wat wordt benadrukt en wat wordt weggelaten. Maar hoe die keuzes tot stand komen en wat er onderweg verloren gaat, is nog onduidelijk.

Mijn interesse in deze vragen begon niet achter een bureau, maar onder water. Als duikvrijwilliger hielp ik mee aan onderzoek naar koraalriffen in de Filipijnen. Door beschadigde kustriffen te beschermen tegen visserij en vervuiling, herstelde het rif en kwamen er weer meer vissen. Maar de vissers zagen het nut er niet van in. Hun levensonderhoud hing af van de vangst. Een afgezet stuk zee voelde voor hen als verlies, niet als winst. Ik zag hoe gebrek aan begrip voor onderzoek leidde tot weinig draagvlak. Toen besepte ik: goed onderzoek alleen is niet genoeg. De communicatie erover bepaalt of kennis echt impact heeft.

Daarom richtte ik mijn promotieonderzoek op dit communicatieproces, met oceanwetenschap als rode draad. Mijn hoop is dat de resultaten van mijn onderzoek wetenschapscommunicatie effectiever maakt, zodat publiek, beleid en wetenschap elkaar beter begrijpen.

De kleur van het nieuws

Wetenschappelijk onderzoek is complex. Vaak is voorkennis nodig om methoden te begrijpen of resultaten goed in te schatten. Voordat onderzoek geschikt is voor een breed publiek, is daarom eerst een vertaalslag nodig. Bij die vertaling maken wetenschappers, persvoorlichters en journalisten voortdurend keuzes. En die keuzes zijn nooit neutraal.

Voor zulke keuzes bestaan twee begrippen: *framing* en *narratieven*. Framing is het inkaderen van informatie. Door bepaalde aspecten te benadrukken en andere weg te laten, ontstaat een specifiek beeld. Een studie over plastic in de oceaan kan bijvoorbeeld worden gepresenteerd als gezondheidsrisico of als bewijs van falend milieubeleid. Narratieven plaatsen onderzoek in een menselijke context. Ze maken abstracte ideeën herkenbaar met

concrete voorbeelden. Samen geven framing en narratieven onderzoek betekenis voor een breed publiek. Vaak worden beide gezien als journalistieke keuzes. Maar in werkelijkheid beginnen ze al eerder: bij de onderzoeker en de communicatiemedewerker. Hoe die vroege keuzes doorwerken op wat wij uiteindelijk lezen, is nog weinig onderzocht.

Daarom brengt dit onderzoek de volledige communicatieketen in kaart: van wetenschapper, via persvoorlichter, naar journalist. Het doel is niet alleen de journalistieke kant beter te begrijpen, maar ook te zien welke invloed onderzoeksinstituten en wetenschappers zelf hebben op hoe hun onderzoek in de krant verschijnt.

Salty Water

Eerie mountains
moving
Salty Water

Running across my cheeks
I taste
Salty Water

While the wind hisses,
I work, measure,
uncover

The Ocean

Nieuws vaart mee

Je ziet hier een afbeelding van eigen hand. Schepen varen op golven, maar de bootjes zijn gevouwen van kranten. De oceaan en de berichtgeving daarover zijn onlosmakelijk verbonden.

Voor dit proefschrift schreef ik het gedicht 'Salty Water'. Daarin is 'zout water' dubbelzinnig: zweet, tranen of de zee? Pas aan het einde wordt duidelijk dat het over de oceaan gaat. Zo werkt framing.

De context die je kiest, bepaalt wat mensen onthouden.

Wetenschappers, persvoorlichters en journalisten bepalen samen welk onderzoek het nieuws haalt en hoe het wordt verteld. Ik hoop dat iedereen in die keten zijn invloed ziet. Want samen kunnen zij wetenschap relevanter en invoelbaarder maken.

Hoe kijken wetenschappers, persvoorlichters en journalisten aan tegen wetenschapscommunicatie?

'Wat ik altijd als ondertoon in mijn verhaal probeer door te voeren is klimaatverandering of mensen daarvan te overtuigen en dat we daar wat aan moeten doen en in actie moeten komen.'

- Wetenschapper

'Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat de oceaan bestaat en dat hij niet alleen uit vis bestaat. Want dat is wat de meeste mensen denken.'

- Wetenschapper

'Achter communicatie ligt altijd de agenda dat mensen wetenschap moeten kunnen vertrouwen, dus je moet transparant zijn en uitleggen hoe onderzoek tot stand komt.'

- Persvoorlichter

'Je schrijft één verhaal, één invalshoek en wetenschappers geef ik ook altijd mee dat we maar een lijntje kunnen uitwerken. Want als jij een bericht leest in de krant over een ander onderwerp dan je vakgebied, dan heb je ook aan één verhaal genoeg, want meer blijft niet hangen.'

- Persvoorlichter

'Ik denk dat de wetenschap belangrijk voor ons is, dat we daar als samenleving mee vooruit gaan en dat we daarmee onze horizon verbreden.'

- Journalist

'Ik vind het altijd een eerbetoon aan de onderzoeker als je zegt dat iemand een jaar lang in een laboratorium allerlei opgeviste stukjes plastic minutieus in kaart heeft gebracht en in een database heeft gezet. Dan denk je kijk, die vrouw of man, die heeft daar een jaar lang hard aan gewerkt. En die heeft er recht op dat ik dat op die manier toch even vertel.'

- Journalist

HET ONDERZOEK

De afgelopen jaren deed ik op verschillende manieren onderzoek naar hoe oceanwetenschap zijn weg vindt naar de krant. Centraal stonden vragen als: welk oceanonderzoek haalt het nieuws, hoe wordt dat onderzoek gepresenteerd, en wie bepaalt dat eigenlijk?

Om journalisten op de hoogte te brengen van nieuw onderzoek, sturen wetenschappers en persvoorlichters persberichten: korte samenvattingen in begrijpelijke taal. Door bezuinigingen in de journalistiek leunen journalisten steeds zwaarder op die persberichten en nemen soms delen letterlijk over. Zo krijgen onderzoeksinstellingen meer invloed op wat er in de krant verschijnt.

Ik startte met een analyse van persberichten over twee grote milieuproblemen: plasticvervuiling en klimaatverandering in de oceaan. Hierbij bekeek ik hoe onderzoeksinstellingen deze onderwerpen presenteerden en welke nadruk ze daarin legden.

Daarna wilde ik begrijpen welke factoren bepalen of een persbericht de krant haalt. Daarvoor vergeleek ik persberichten over oceanplastic met de krantenartikelen die erop volgden. Ook berekende ik hoeveel tekst uit kranten overeenkwam met die uit het persbericht, om te zien of journalisten delen letterlijk overnemen.

Vervolgens onderzocht ik hoe de inhoud van persberichten bepaalt welke informatie in de krant terecht komt. Ik keek naar welke delen van het onderzoek werden uitgelicht, zoals methoden of beperkingen. Ook onderzocht ik welke frames en narratieven werden gebruikt om het onderzoek betekenis te geven voor een breed publiek.

Tot slot voerde ik interviews met wetenschappers, persvoorlichters en journalisten. Ik wilde achterhalen hoe zij zelf kijken naar hun rol in wetenschapscommunicatie en welke keuzes ze maken. Door zowel teksten te analyseren als de mensen erachter te bevragen, kon ik het volledige traject van onderzoek naar krantenartikel in kaart brengen.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Uit mijn onderzoek komen verschillende bevindingen. Hieronder deel ik de belangrijkste.

Nieuwsselectie begint vóór de journalist

Onderzoek naar nieuwsselectie richt zich vaak op de journalist. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat de selectie eerder begint: bij wetenschappers die besluiten hun resultaten te delen met de persafdeling of direct met journalisten, en bij persvoorlichters die bepalen welke studies een persbericht krijgen. In die selectie speelt prestige een grote rol. Onderzoek van bekende universiteiten of gepubliceerd in bekende tijdschriften trekt meer media-aandacht. Maar ook persoonlijke drijfveren spelen mee. Journalisten volgen onderwerpen die zij interessant vinden, persvoorlichters melden eerder onderzoek dat zij belangrijk achten, en wetenschappers treden naar buiten wanneer zij hun bevindingen relevant vinden voor het maatschappelijk debat.

Persberichten kleuren het beeld in de krant

Daarnaast ontdekte ik dat in persberichten de wetenschap centraal staat: ze beschrijven vooral methoden en resultaten, terwijl beperkingen vaak ontbreken. Ook is er weinig aandacht voor wat het onderzoek betekent voor de maatschappij. Die framing sijpelt door naar de krant, want journalisten nemen regelmatig tekst uit persberichten letterlijk over. Tegelijk is een krantenstuk veel korter, waardoor nuances sneuvelen. Zo benadrukte een persbericht over de wasmotlarve die plastic afbreekt dat er nog veel vervolgonderzoek nodig was. Toch kopten veel kranten: 'Plastic probleem opgelost door plastic etende larve'. Zo kan er misinformatie ontstaan.

Wetenschapscommunicatie als gezamenlijk proces

Tot slot blijkt uit de interviews dat wetenschapscommunicatie geen lineair proces is. Wetenschappers, persvoorlichters en journalisten bepalen samen hoe oceaanonderzoek het publiek bereikt. Elk handelt vanuit eigen professionele normen en persoonlijke drijfveren. Zo wil een journalist een aansprekend verhaal vertellen, terwijl een wetenschapper de nuance wil bewaken. Hoe zij samenwerken, bepaalt uiteindelijk welk beeld van oceaanonderzoek het publiek bereikt.

“Wetenschapper, persvoorlichter en journalist: elk van hen kleurt mee hoe oceaanonderzoek in de krant belandt.”

DE TOEKOMST

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat wetenschap in de krant lang niet altijd een volledig beeld geeft. Prestige bepaalt mede welk onderzoek de media haalt. Dat versterkt een scheef beeld: in de krant verschijnen vooral witte mannelijke professoren van bekende instellingen. Tegelijkertijd missen wetenschapsberichten vaak een sociale inkadering: wie wordt er geraakt door dit onderzoek, en waarom doet het ertoe? Zo'n menselijke insteek maakt een studie over koraalriffen of klimaatverandering pas echt invoelbaar voor burgers.

Hier liggen kansen voor alle betrokkenen. Wetenschappers en persvoorlichters kunnen in persberichten niet alleen resultaten beschrijven, maar ook uitleggen wat die voor mensen betekenen. Een studie over koraalriffen wordt tastbaarder als duidelijk is hoeveel mensen er

voor hun voedsel van afhankelijk zijn. Bovendien kunnen journalisten bewuster kiezen wie zij citeren. Door ook vrouwen, wetenschappers van diverse achtergronden en van minder bekende instellingen aan het woord te laten, ontstaat een meer divers beeld van wie kennis produceert.

Tot slot reikt wetenschapscommunicatie verder dan de krant. Tijdens mijn onderzoek gaf ik onder andere theatervoorstellingen voor basisschoolleerlingen. Daar merkte ik dat een boodschap veel meer overkomt door in gesprek te gaan, in plaats van alleen te zenden. Al met al heeft wetenschap pas echt impact wanneer mensen zich er deel van voelen.

OVER MIJ

Ik ben Aike Vonk. In 2012 begon ik met de bachelor Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Na mijn bachelor reisde ik een jaar en werkte ik als duikvrijwilliger bij een marien natuurbeschermingsproject op de Filipijnen, waar ik onderzoek deed naar de gezondheid van koraalriffen. Daarna rondde ik in 2017 mijn master Integrated Stratigraphy & Sedimentary Systems af aan de Universiteit Utrecht, met een minor wetenschapscommunicatie.

Eind 2021 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Ik onderzoek hoe oceaanonderzoek in de krant terecht komt en welke rol wetenschappers, persvoorlichters en journalisten spelen in hoe wetenschap wordt gepresenteerd. Ik werd begeleid door prof. dr. Erik van Sebille en dr. Mark Bos. Naast mijn onderzoek gaf ik theatervoorstellingen aan basisschoolleerlingen en werkte ik een maand als 'Scientist in Residence' in Teylers Museum.

Scan de QR-code om het volledige proefschrift te bekijken of klik [hier](#).

Momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe functie. Ik wil wetenschapscommunicatie blijven maken die mensen echt bereikt. Daarin wil ik niet alleen schrijven en onderzoeken, maar ook het gesprek aangaan met het publiek.